

Les partis uniques de l'Afrique de l'ouest francophone face à la pression de la rue : cohésion et division (1989-1991)

**The single parties of francophone West Africa facing pressure
from the street: cohesion and division (1989-1991)**

SERI Jean-Jacques

Maitre de Conférences en Histoire Contemporaine,
Université Jean-Lorougnon Guédé- Daloa (UJLoG)-Côte d'Ivoire
Courriel pour correspondance : jeanjacquesseri@yahoo.fr

DOI : 10.5281/zenodo.7296353

RESUME

L'article analyse l'attitude des partis uniques de l'Afrique de l'ouest francophone face à la pression de la rue pendant les mouvements en faveur de la démocratie. En 1989, lorsque ces manifestations prennent de plus en plus de l'importance, les partisans du monopartisme adoptent une attitude de cohésion parfaite. Mais, à partir de 1990, cette union s'effrite pour faire place à la division.

C'est la compréhension de cette double situation qui est l'objet de ce travail. Pour y arriver, nous avons opté pour une approche qualitative en croisant les données des sources imprimées, des ouvrages, des articles de revues et des périodiques sans oublier l'enquête orale. Comme

conclusion, nous notons que les partisans du monopartisme ne sont pas restés constants face à la pression de la rue.

Mots clés : Colère-Dialogue-Contestation-Marche-Opposition-Violence

ABSTRACT

The article analyzes the attitude of single parties in Francophone West Africa to street pressure during pro-democracy movements. In 1989, when these demonstrations took on more and more importance, the supporters of one-party politics adopted an attitude of perfect cohesion. But, from 1990, this union crumbled to make way for division.

It is the understanding of this double situation that is the object of this work. To achieve this, we opted for a qualitative approach by crossing data from printed sources, books, journal articles and periodicals, not forgetting the oral survey. As results, we note that the supporters of one-party politics did not remain constant in the face of pressure from the streets.

Keywords: Anger-Dialogue-Contestation-March-Opposition-Violence

Introduction

Commencés en 1988² en Algérie, les mouvements de protestation en faveur du pluralisme politique prennent de l'ampleur en 1989 partout en Afrique. A partir de cette date, aucune partie du continent n'est épargnée ; les partis uniques mis en place dans les années 1960, afin d'assurer « l'unité des populations et leur bien-être » selon O. Kouamé³, sont décriés avec virulence. Car le monopartisme en Afrique a déçu la grande majorité des populations. Cette déception est plus perceptible en Afrique subsaharienne, où la colère est très grande car « le développement de nombreux pays d'Afrique subsaharienne s'est retrouvé inutilement limité par leur système politique» (C. Simon, 1990, p. 7)

² Les mouvements en faveur de la démocratisation en Afrique ont commencé en 1988 en Algérie avec les émeutes de Sétif, in Archives de l'Ambassade de la République de l'Algérie à Abidjan (Côte d'Ivoire)

³ Entretien avec M. Olivier Kouamé, Juriste, ancien membre de la FESCI de 1991 à 1998, ancien militant du FPI section de Broukro, le 22 avril 2022 de 9h-11h à son domicile à Bouaké.

En fait, après les indépendances, pour ces peuples épris de liberté, les dirigeants devraient mettre en place un cadre propice à leur épanouissement ; ils voulaient être libres pour se réaliser sans crainte. Ce ne fut pas le cas, raison pour laquelle, ils ont pris la rue pour exprimer leur mécontentement dans la violence, en espérant attirer l'attention de la communauté nationale et internationale. En Afrique de l'ouest francophone comme partout ailleurs, on assiste à une fronde contre le monopartisme « qui ronge les populations depuis pratiquement trente ans » en nous basant sur les propos de L. BOIKA⁴. Ils engagent la lutte, pour un changement radical dans la gestion de leurs différents pays. Dans cette perspective, le PDCI⁵ en Côte-d'Ivoire, le PDG⁶ en Guinée, le RPT⁷ au Togo, le FP⁸ au Burkina, le PRPB⁹ au Bénin, le MNSD¹⁰ au Niger et l'UDPM¹¹ au Mali, font face à une pression constante. La rue devient « le champ de bataille permanent des opposants et de leurs alliés » (C. Coste et Al, 1991, p.116)

Afin de juguler cette situation très délicate qui menace leur gouvernance, les différents leaders du monopartisme et leurs partisans, réagissent face à ces mouvements de rue. Nous les comprenons, car en Afrique, le détenteur de l'appareil étatique en cette période, est perçu comme un démiurge qui gère le pouvoir sans contrôle. En effet : « les présidents africains, sous le parti unique ne respectent aucune règle, gérant le pays comme leur bien personnel. » (A. Senen, 1991, p.9), sans aucune inquiétude et sans rendre compte au peuple. Au vu de ce qui précède, les partis uniques de l'Afrique de l'ouest francophone, pour ne pas perdre leur privilège face à la "menace" de la rue adopte une attitude qui évolue dans le temps.

⁴ Entretien avec M. Louis Boika, Diplomate, Conseiller spéciale à l'ambassade du Congo-Kinshasa en Côte-d'Ivoire, le 12 mars 2016 de 10h-12h au sein de l'Ambassade de son pays.

⁵ Parti Démocratique de Côte-d'Ivoire (PDCI), créé en avril 1946 Par Félix Houphouët-Boigny

⁶ Parti Démocratique Guinéen (PDG), créé en juin 1947 par Ahmed Sékou Touré

⁷ Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) créée en 1969 par Gnassingbé Eyadema

⁸ Front Populaire (FP), fondé en 1987 par Blaise Compaoré

⁹ Parti Révolutionnaire du Peuple Béninois (PRPB), fondé en 1975 par Mathieu Kérékou

¹⁰ Mouvement National pour la Société et le Développement (MNSD), institué par Ali Saïbou en 1989.

¹¹ Union Démocratique du Peuple Malien au Mali (UDPM), mis en place en 1979 par Moussa Traoré

Notre objectif à travers cet article, est de montrer l'attitude des tenants du monopartisme en Afrique de l'ouest francophone face aux partisans du pluralisme qui luttent pour l'avènement d'une nouvelle donne politique dans leur pays respectif. L'approche concernant le processus démocratique en Afrique n'est pas nouvelle, elle est déjà évoquée par plusieurs chercheurs. Ces derniers mettent généralement l'accent sur les facteurs de cette démocratisation ou encore sur son évolution. L'aspect portant sur l'attitude des partis uniques en cette période de renouveau politique n'est pas trop abordé. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'y porter un nouveau regard. Partant de ce constat, le problème qui en ressort est de savoir: face aux émeutes et autres mouvements populaires de rue qui mettaient en péril leur mainmise sur leurs pays respectifs, quelle a été l'attitude des partisans du monopartisme en Afrique de l'ouest francophone? Dans le but de répondre à cette interrogation, nous avons consulté essentiellement des sources imprimées et écrites, des ouvrages et des articles provenant des revues et Périodiques auxquels il faut adjoindre quelques sources orales. Ce sont toutes ces informations, en nous basant sur l'analyse qualitative, que nous avons croisées pour écrire cet article. Le plan adopté s'articule autour de deux axes. Le premier met en exergue la cohésion et la détermination au sein des partis uniques. Le second analyse la division ou encore les dissensions au sein de ces formations politiques.

1)-La cohésion des partis uniques face aux mouvements de rue : 1989-1990

Lorsque les mouvements de rue en faveur du pluralisme politique commencent en Afrique de l'ouest francophone, les dirigeants du monopartisme les perçoivent comme des phénomènes fugaces ; ils « pensent qu'ils sont le résultat d'un mimétisme politique commencé en Europe de l'Est et qui ne va durer dans le temps », selon A. F. Bagna¹². C'est la raison pour laquelle, ils demandent à leurs militants de résister en faisant preuve d'une solidarité sans faille. En effet, la consigne dans les différents états-majors est la suivante : "l'union de tous sans faiblir".

¹²Entretien avec Mme Fall Assata Bagna, Ancien membre du CSON (Conseil Suprême d'Orientation National), porte-parole des femmes pendant la lutte pour leur quota au sein de la CNPCN, ministre de l'enfant, de la femme et de la famille pendant la transition de 1992-1993, chez elle à Niamey le 22 février 2016 de 9h-11h.

Partant de cette option, ces chefs d'Etat et leurs partisans : « ont fermé les yeux et leurs oreilles, refusant de voir à quelle débâcle ils ont mené leur pays, refusant d'entendre les cris de douleur de leur peuple » (S. Andriamirado, 1991, p.22). Leur cohésion se manifeste par le soutien sans retenue au Chef de l'Etat, par la détermination des militants et le refus de l'autocritique.

1-1)-Le soutien sans retenue au Chef de l'Etat

Face aux mouvements de rue qui sont de plus en plus récurrent et qui se font dans la violence, la consigne au sein des partis uniques est de faire : « bloc autour du guide, du président de la République et de le soutenir dans toutes ses actions» selon les dires de M. Bamba¹³. Cette attitude s'explique par le fait que, le Chef de l'Etat en cette période est perçu comme un : « Mythe mobilisateur, [...] érigé en mot d'ordre, en idéologie [...] » d'après (L. Gaba (2000, p.74). En agissant ainsi, il cherche à mériter la confiance des uns et des autres. Il réagit comme un protecteur non seulement pour le parti mais aussi pour tous ceux qui gravitent autour. Ces marches intempestives lui donnent l'occasion de montrer tout son engagement pour le parti dans l'optique de protéger tous ses proches et les militants contre les opposants et leurs alliés qui veulent mettre à mal le système politique. C'est au nom de la survie du parti, que ces Chefs d'Etats demandent et obtiennent un soutien pour toutes les décisions qu'ils prennent. Ils exigent qu'aucune voix discordante ne vienne contrarier leurs actes. Au nom de cette cohésion, tous les responsables des partis uniques et leurs militants assument de manière unanime tous les actes posés par leurs différents leaders. Ainsi, partout en Afrique de l'ouest francophone, les manifestants font face à des Présidents décidés à ne pas faire la moindre concession, imposant leur vision. En Côte d'Ivoire, le pouvoir du PDCI cherche à humilier les opposants en qualifiant leurs manifestations : « d'illusoires et d'actes sans lendemain » selon O. Zadi¹⁴, au grand plaisir de ses militants. Au Mali, Moussa Traoré en se basant sur la cohésion qui règne au sein de son parti est très virulent face aux opposants. Il dit à ces derniers dans un excès de colère : « Ceux

¹³Entretien avec M. Moussa Bamba, ancien cadre du Front Populaire Ivoirien (FPI), chez lui à la maison à Vridi-Cité le 22 décembre 2020 de 11h à 13h

¹⁴ Entretien avec M. Olivier Zadi, professeur de lycée à la retraite, ancien militant de base du PDCI de 1975 à 2000, section de Yopougon Wassakara, à son domicile à Abidjan, le 3 décembre 2021 à 20h

qui ne veulent pas de la concertation et de l'entente, qu'ils fassent ce qu'ils veulent [...] » (A. Traoré, 1991, p.5). Au Togo, Eyadema est dans la même défiance que le chef de l'Etat malien. En effet, face aux évêques qui lui écrivent un mémorandum dans lequel ils affirment que : « le multipartisme peut conduire à l'émiettement de la conscience nationale dans le tribalisme et le régionalisme, mais ces risques ne peuvent en aucun cas servir d'alibi au rejet d'une vraie démocratie » (R. Dumont, 1991, p.67), le Président togolais refuse de les écouter et s'accroche au parti unique.

Comme on le constate, les dirigeants de l'Afrique de l'ouest francophone, dans leur ensemble ne veulent pas du pluralisme politique. Leur attitude est la conséquence du soutien dont ils bénéficient au sein de leurs différents partis politiques. Rassurés par cette entente quasi-parfaite, ils font de la résistance face aux opposants qu'ils qualifient : « d'aventuriers politiques ou encore de mercenaires politiques » selon O. Amadou¹⁵. Outre ce soutien sans faille aux leaders, la cohésion au sein des partis uniques est perceptible par la détermination des militants.

1-2)-La détermination des militants des partis uniques

Pour les militants des différents partis uniques, si leurs premiers responsables sont au-devant de la lutte contre les « pseudos démocrates, qui ne pensent qu'à leur personne » selon les propos d'O. Mariko¹⁶, ils estiment de leur devoir de les épauler car la cause est 'noble '. Ils se mettent ainsi à la tâche voulant montrer par cette détermination que la cohésion était parfaite au sein des partis uniques. Dans la mesure où leurs actions vont dans le sens voulu par leurs leaders. Ils rassurent les sceptiques sur deux faits : que leur formation politique n'est pas ébranlée par les manifestations à répétition, et aussi que la rue n'est pas la propriété exclusive des opposants.

De ce fait, quand l'opposition organise une marche de protestation, les partisans du pouvoir aidés par les forces armées organisent une contre

¹⁵Entretien avec M. Opatcham Amadou, deuxième Conseiller à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, a son bureau le 24 mars 2017 à 10h.

¹⁶Entretien avec M. Oumar Mariko, médecin, ancien secrétaire générale de l'AEEM (l'Association des Elèves et Etudiants du Mali), au siège de son parti, le 24 février 2015 à 16h.

marche. Ce qui fait craindre le pire, car nous frôlons souvent la confrontation entre les deux camps. En fait, « dans la plupart des pays, ils utilisent la même méthode. Ainsi, ils empêchent les opposants de manifester en les violentant sous l'œil complice des forces de l'ordre » selon M. Bamba¹⁷. Outre les marches, ces militants se donnent en spectacle montrant leur farouche opposition au changement voulu par les manifestants. En effet, comme un seul homme, toutes les structures dirigeantes du parti au pouvoir jusqu'au simple militant de base, organisent pendant des semaines entières, des journées de manifestations et de soutiens à leur leader. Chaque entité par le biais de discours enflammé fait son apologie, lui affirmant son indéfectible soutien en dénigrant l'opposition par des propos acerbes. Ils présentent généralement les opposants comme étant à la solde : « des forces étrangères qui veulent déstabiliser leur pays » pour O. Mariko¹⁸.

Pourtant, ce que réclament les opposants et leurs alliés ne va pas à l'encontre des intérêts de leur différent pays. En effet, ces derniers en se basant sur la déclaration de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) de 1979¹⁹, exigent la mise en place d'un : « régime qui protège les droits fondamentaux de l'homme et les libertés démocratiques ». Mais, par égoïsme, les militants des partis uniques les assimilent à des ennemis.

Cette cohésion au sein des partis uniques se manifeste aussi par le refus de l'autocritique.

1-3)-Le refus de l'autocritique

Face à la mauvaise tournure que prennent les évènements avec à la clef de nombreux morts et la destruction de biens, le bon sens aurait voulu que la sagesse anime les défenseurs des partis uniques. Surtout que, la dégradation socio-politique qui engendre ces différentes manifestations s'explique par la mauvaise gestion de leurs différents pays. En effet, au plan économique, les Etats africains issus du monopartisme ont quatre caractéristiques communes : « une lourde dette extérieure, de graves déséquilibres macro-économiques, un lourd déficit des finances et un taux d'inflation élevé, des marchés rigides et faussés par des distorsions, et une

¹⁷Entretien avec M ; Moussa Bamba, op.cit.

¹⁸Entretien avec M. Oumar Mariko, op.cit.

¹⁹ Extrait de la déclaration de Monrovia sur l'engagement des Chefs de l'Etat et de Gouvernements de l'OUA en faveur de la démocratie en Afrique, in archives de la représentation de l'Union Africaine à Abidjan.

politique économique inadéquate » (F. Akindès, 1992, p.20). Certes, il ne faut pas nier certaines avancées socio-économiques. C'est le cas palpable de la Côte-d'Ivoire qui a connu, sous l'impulsion du PDCI, une évolution économique extraordinaire entre 1960 et 1980, avec une croissance annuelle de 7 %²⁰. Toutefois, il faut reconnaître que le désastre est réel dans tous les pays, car : « « En 1986, l'Afrique a versé 15 milliards de Dollars au titre de la dette » (G. Susan, 1985, p.150).

Au plan politique, l'instauration du monopartisme, même si pour ses concepteurs, était une nécessité en vue d'assurer la cohésion des populations et favoriser un développement harmonieux après les séquelles laissées par la lutte anticoloniale entre 1944 et 1959, force est de reconnaître que ce système a fait plus de mal. Car dans le fond « l'un des enjeux de la vie politique mouvementée de l'Afrique noire porte sur l'installation des régimes autoritaires, voire totalitaires », (J.F. Bayard et Als, 1992, p.65).

Dans ces circonstances, les tenants du monopartisme devraient avoir plus de retenue et accepter les marches de protestations en cette période de renouveau politique. Ils doivent savoir que la déception est grande au sein des populations, malheureusement ils se comportent comme si tout "allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles" L'idéal aurait été qu'ils se remettent en cause, qu'ils fassent leur autocritique en acceptant d'ouvrir le jeu politique comme le demandent les manifestants qui occupent les rues. Mais aucune voix ne s'élève dans leur camp pour relever qu'ils sont dans l'erreur et exiger leur mea-culpa. Au contraire, ils refusent de se remettre en cause en opposant la violence comme réponse aux opposants. Car « pour les tenants du monopartisme dans ces pays francophones de l'Afrique de l'ouest, ce sont les opposants qui doivent faire leur mea-culpa, étant responsables du désordre qu'on observe » au dire d'O. Amadou²¹

Voici présenté de manière succincte, quelques éléments qui montrent la solidarité sans faille au sein des partis uniques en cette période de lutte pour la restauration du pluralisme politique. Néanmoins, face à l'intensification des protestations, cette entente fait place à une prise de

²⁰ Croissance de la Côte-d'Ivoire, pendant le miracle économique, in archives du Ministère de l'Economie et des Finances de la Côte-d'Ivoire.

²¹ Entretien avec M. Opatcham Amadou, op.cit.

conscience de quelques cadres du pouvoir. Ces derniers préconisent une autre approche autre que celle qui est proposée. Cette divergence de vue favorise une certaine division au sein des partis uniques dès 1990.

2)-La division au sein des partis uniques (1990-1991)

Au début de l'année 1990, la solidarité affichée par les tenants du monopartisme afin de briser la détermination des opposants qui occupent constamment la rue depuis 1989, ne s'avère pas payante. Les manifestants ne faiblissent pas et la population dans sa grande majorité commence à avoir de la sympathie pour eux, démontrant que le besoin de changement est réel. Désormais, le peuple veut vivre dans des Etats où ils peuvent se réaliser pleinement, sans qu'une tierce personne ne « vienne les terroriser », (F. Zaher, 1992, p.29). Par ailleurs, la détermination de l'opposition est encouragée implicitement par ce " grand vent" de démocratisation qui a soufflé en Europe de l'Est comme le reconnaît Jacques pelletier²² en ces termes:

« L'Afrique en particulier, n'en saurait rester à l'écart. Ses peuples, et ses dirigeants doivent trouver leur inspiration de ce grand souffle que l'on a vu triompher à l'Est. Il n'y'a pas de démocratie sans développement, mais il n'y'a pas non plus de vrai développement sans démocratie, sans possibilités offertes aux hommes et aux femmes d'exprimer leurs capacités », (Marchés tropicaux et méditerranéens, 1990, p.87).

Grâce à ce soutien inattendu, leur engagement ne faiblit plus ce qui provoque une prise de conscience chez certaines personnalités des partis uniques. C'est la division qui s'explique par plusieurs éléments, dont trois paraissent plus pertinents. Il s'agit de la discorde au niveau de l'application des décisions, des discours en faveur de l'apaisement et les défections.

2-1)-Discorde dans l'application des décisions

La tournure tragique des événements marquée par la destruction des biens, provoque la peur et l'angoisse dans tous les pays. En effet, comme le souligne une source de l'Agence France Presse (AFP) : « dans presque tous les pays en Afrique subsaharienne, on assiste à l'instauration d'un couvre-feu permanent dans les grandes villes en raison de la tournure regrettable des événements. » (Le Monde, 1990, p.1).

²²Jacques pelletier fut Ministre de la Coopération et du Développement dans le gouvernement de Michel Rocard I et II.

Les décisions de défiance de l'opposition qui au début des mouvements avaient l'assentiment quasi unanime de tout le monde, ne le sont plus. Le leitmotiv selon lequel: « au nom de la discipline du parti, tout le monde assume tous les actes posés. Personne ne doit s'opposer » selon M. Bamba²³, n'est plus de mise.

En outre, au sein du pouvoir, des personnalités commencent à proposer une autre approche. Bien que minoritaires, elles cherchent à se fait entendre ; ne voulant plus rester dans l'anonymat, elles donnent de la voix. Au Bénin, en février 1990, au cours d'une rencontre d'urgence du Parti Révolutionnaire du Peuple Béninois en vue d'analyser la situation du pays : « Des cadres du parti et quelques militants de base ont exprimé leur volonté de ne plus appliquer les mesures draconiennes à l'encontre des militants de l'opposition. Pour eux, ils ne sont pas des ennemies, mais plutôt des adversaires politiques» d'après J. Sassou²⁴. Au Mali, le même refus subtil est exprimé par des militants de l'Union Démocratique du Peuple Malien. En effet au cours du congrès extraordinaire de ce parti en mars 1990 « ces derniers disent ouvertement à Moussa Traoré qu'ils ne vont plus attaquer les frères de l'opposition » selon les dire d'A. N Diallo²⁵. Ces militants devenus très nombreux avec le soutien d'autres personnalités du parti récidivent en février 1991. Au Niger, en juillet 1990, on observe une première "rébellion" au sein du Mouvement National pour la Société et le Développement (MNSD). Ces "rebelles" se font entendre de nouveau en mars 1991, en demandant « au pouvoir de reconsidérer sa position à l'encontre de l'opposition » selon A. F. Bagna.²⁶

En somme, si dans l'ensemble dans les différents pays ouest africains francophones, certains militants n'ont pas remis en cause ouvertement les décisions prises par leurs leaders, ils refusent cependant de les appliquer sur le terrain. On se rend compte désormais que l'union fait maintenant place à la discorde. Une situation confortée par une invite à l'apaisement par de la part de cette "opposition" interne.

²³Entretien avec Monsieur Moussa Bamba, op.cit.

²⁴Entretien avec Monsieur Julien Sassou, ingénieur, ancien cadre du PRPB de 1975 à 1991, ingénieur de formation, chez lui à la maison à Ouidah, le 4 décembre 2019 de 19h à 20h.

²⁵ Entretien Alioun Nohoun Diallo, Enseignant de formation, membre fondateur de l'ADEMA, Député et Président de l'Assemblée Nationale malienne de 2012 à 2002, chez lui à la maison à Bamako au quartier AC 2000 le 28 mars 2015 DE 9h à 11h.

²⁶Entretien avec Assata Fall Bagna, op.cit.

2-2)-L'invite à l'apaisement

A la suite du refus de certains militants des partis uniques d'appliquer les décisions de leur hiérarchie politique, les pouvoirs sont confrontés à une autre forme de dissensions. En effet, le nombre des opposants internes ne cessent d'augmenter ; une situation qui émane de deux faits essentiels. Au plan externe, la pression de la communauté internationale fait peur aux militants qui sentent qu'à force de brimer les manifestants qui occupent les rues depuis 1989, ils risquent de tout perdre. Surtout que les occidentaux, leurs alliés de toujours, semblent ne plus les soutenir. Ils soumettent depuis 1989 l'Afrique « à une nouvelle expérimentation, après celle de la "civilisation" et du développement», (M. Esoawelomandroso et G. Feltz, 1995, p.43). L'expérimentation en question, est la démocratie. Pour ne pas que les africains se sabordent face à cette nouvelle exigence, les européens parlent ouvertement de pluralisme politique avec les accords de Lomé IV²⁷.

Au plan interne, c'est la hantise de la guerre civile. Les affrontements entre les militants du pouvoir et ceux de l'opposition provoquent assez de morts. Cette situation rend les rapports entre les deux camps complexes. Pour éviter que leurs pays « ne sombrent dans le chaos » en nous basant sur les dires de J. Sassou²⁸, des cadres au sein des partis uniques réclament de plus en plus de retenue. Sachant qu'ils n'auront pas la tâche facile, ceux-ci font du lobbying auprès de leurs leaders et de l'aile radicale de leur formation politique. Leur démarche est d'« épargner des vies et surtout permettre aux partis uniques de redorer leur image au plan interne et externe» selon d'A.F. Bagna²⁹.

C'est ainsi qu'au Togo en février 1990, des militants modérés bien que minoritaires « expriment leur opinion au Président Eyadema, en lui demandant de faire un appel dans le sens de l'apaisement afin d'éviter des morts de trop» d'après G. Akakpo³⁰. Cette situation est observée au Bénin à partir de 1990. Au Mali et au Niger c'est la même évolution à partir

²⁷L'article 5 de ces accords signés en 1989 entre la CEE-ACP, dira qu'il existe un lien implicite entre la promotion des droits de l'homme et le développement économique.

²⁸Entretien avec Julien Sassou, op.cit.

²⁹ Entretien avec Aichata Fall Bagna, op.cit.

³⁰ Entretien le 22 mars 2020, avec Monsieur Georges Akakpo, opposant togolais, exilé en Côte d'Ivoire depuis 1991 et reconverti en homme d'affaires à Soubré, de 10h à 12h chez lui à domicile.

de 1991. Cette position des modérés provoque un climat de suspicion entre militants. C'est le début d'un profond malaise dans le fonctionnement quotidien des partis uniques. Comme conséquences, l'on assiste à des défections.

2-3)-Les défections au sein des partis uniques

Les pressions internes et externes devenant trop forte, des voix s'élèvent au sein des partis uniques pour proposer une sortie de crise honorable. En effet, après une analyse profonde de la situation, des cadres, des simples militants et sympathisants se rendent compte qu'à force de ne pas faire profil bas, leur camp risque de tout perdre dans ce bras de fer avec les partisans du pluralisme politique, le changement étant devenu irréversible. Pour les manifestants, la démocratie étant très importante ce d'autant plus que, ils sont déterminés à ne rien lâcher. En effet, en se basant sur ce qui se passe dans les pays occidentaux, ils comprennent que seule la démocratie peut permettre de : « réduire l'arbitraire dans la gestion des hommes et des richesses, à accroître la participation de la société civile dans les initiatives au développement et la mise en œuvre des politiques économiques et sociales», (A. Yao, 2005, p.60). C'est la raison pour laquelle, ils acceptent « de se sacrifier pour l'instauration du pluralisme politique afin qu'ils vivent heureux » selon G. Akakpo³¹.

Mais, en dépit des mises en garde et des interpellations de certains de leurs militants qui voient le danger qui se profile à l'horizon, des Chefs d'Etat restent inflexibles. C'est le cas d'Ali Saibou, le président nigérien, pour qui : « le multipartisme viendra à son heure (...) qu'il faut se méfier des imitations servies et mécaniques, ainsi que les modèles improvisés » (Marchés Tropicaux et Méditerranéen, 1990, p. 1460). A travers cette déclaration, c'est une manière de narguer les opposants et discréditer certains de ses partisans qui lui demandent de revoir sa position.

Marginalisés et humiliés, certains militants modérés préfèrent démissionner. Ainsi, au Bénin, en janvier 1990, des membres influents du l'Union Nationale Syndicale des Travailleurs du Bénin (UNSTB) ³²

³¹Entretien avec Georges Akakpo, op.cit.

³²Cette centrale syndicale a été créée en 1975 et fut affiliée au parti au pouvoir. Pendant la lutte en faveur du retour du multipartisme au Bénin entre 1989 et début janvier 1990, elle allait dans le sens voulu par le PRPB. Cette situation provoque la démission de Léopold

écrivent un courrier au président Mathieu Kérékou, dans lequel ils présentent leur démission³³. Au Togo, des cadres du RPT dont quelques secrétaires généraux de sections « déposent leurs lettres de démission à la direction de leur parti à cause de l'intransigeance du cercle restreint de Eyadema » d'après G. Akakpo³⁴. Cette même situation est observée au Niger. En effet, « en février 1990, le colonel Amadou Seyni Maïga, le numéro 2 du parti, part pour ne pas être comptable des dérives de sa formation politique » selon A.F. Bagna³⁵. Au Mali, c'est la même situation, avec « Djibril Diallo, membre de la direction de l'UDPM, qui démissionne le 24 mars 1991 » au dire d'A. N. Diallo³⁶.

Comme on le voit, face aux refus de leurs différents leaders qui ne veulent pas les écouter, un certains nombres de cadres préfèrent partir, fragilisant de plus en plus le pouvoir confronté aux manifestants qui occupent les rues.

Conclusion

En somme, au terme de ce travail, il ressort que l'attitude des partis uniques en Afrique de l'ouest francophone a connu deux phases bien distinctes. L'entente parfaite, la cohésion sans faille, le front commun des débuts pour mieux contenir les contestataires a un double objectif. Les dirigeants veulent montrer à l'opinion nationale qu'ils sont maîtres de la situation. Et à la communauté internationale qui leur mettait la pression, ils veulent montrer leur parfaite cohésion.

Mais, face à la tournure tragique de la situation caractérisée par de nombreux blessés et morts, la destruction de bien qui donne l'impression d'être en pleine guerre civile, des voix contradictoires se font entendre au sein des partis uniques. On passe de l'entente à une certaine rupture. On peut donc dire que la situation n'est pas restée statique au sein des partisans du monopartisme de l'Afrique de l'ouest francophone. Cette évolution interne, a poussé certains chefs d'Etats à revoir leur position et a passé de ce fait de l'intransigeance à la conciliation.

Dossou Secrétaire Général du SYNES de cette centrale syndicale. Il sera suivi par le syndicat des médecins et celui des enseignants du primaire et secondaire.

³³Sources imprimées in archives nationales du Bénin, portant sur la démission de certains hauts cadres du parti.

³⁴Entretien avec Georges Akakpo, op.cit.

³⁵ Entretien avec Aissata Fall Bagna, op.cit.

³⁶Entretien avec Nohoun Alioun Diallo, op.cit.

SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIES

A)-Sources

1)-Sources orales

- Entretien avec M. Oumar Mariko, médecin, ancien secrétaire générale de l'AEEM (l'Association des Elèves et Etudiants du Mali), au siège de son parti, le 24 février 2015 à 16h

- Entretien Alioun Nohoun Diallo, Enseignant de formation, membre fondateur de l'ADEMA, Député et Président de l'Assemblée Nationale malienne de 2002 à 2012, chez lui à la maison à Bamako au quartier AC 2000 le 28 mars 2015 DE 9h à 11h
- Entretien avec Mme Fall Assata Bagna, ancien membre du CSON (Conseil Suprême d'Orientation National), porte-parole des femmes pendant la lutte pour leur quota au sein de la CNPCN, ministre de l'enfant, de la femme et de la famille pendant la transition de 1992-1993, chez elle à Niamey le 22 février 2016 de 9h-11h.
- Entretien avec M. Louis Boika, Diplomate, Conseiller spéciale à l'ambassade du Congo-Kinshasa en Côte-d'Ivoire, le 12 mars 2016 de 10h-12h au sein de l'Ambassade de son pays.
- Entretien avec M. Opatcham Amadou, deuxième Conseiller à l'Ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, a son bureau le 24 mars 2017 à 10h
- Entretien avec Monsieur Julien Sassou, ancien cadre du PRPB de 1975 à 1991, ingénieur agricole de formation, chez lui à la maison à Ouidah, le 4 décembre 2019 de 19h à 20h.
- Entretien le 22 mars 2020, avec Georges Akakpo, opposant togalais, exilé en Côte-d'ivoire depuis 1991 et reconverti en homme d'affaires à Soubré, de 10h à 12h chez lui à domicile.
- Entretien avec Monsieur Moussa Bamba, ancien cadre du Front Populaire Ivoirien (FPI), ancien enseignant du secondaire, chez lui à la maison à Vridi-cité le 22 décembre 2020 de 11h à 13h.
- Entretien avec M. Olivier Zadi, professeur de lycée à la retraite, ancien militant de base du PDCI de 1975 à 2000, section de Yopougon Wassakara, à son domicile à Abidjan, le 3 décembre 2021 à 20h.

- Entretien avec M. Olivier Kouamé, Juriste, ancien membre de la FESCI de 1991 à 1998, ancien militant de base du FPI section de Broukro, le 22 avril 2022 de 9h-11h à son domicile à Bouaké.

2)-Sources imprimées

- Date de création du Parti Démocratique de Côte-d'Ivoire (PDCI), en avril 1946 Par Félix Houphouët-Boigny in Archives Nationales de Côte-d'Ivoire.

- Date de création du Parti Démocratique Guinéen (PDG), en juin 1947 par Ahmed Sékou Touré, in Archives de l'Ambassade de la Guinée-Conakry en Côte-d'Ivoire

- Date de création du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) en 1969 par Gnassingbé Eyadema, in Archives de l'Ambassade du Togo en Côte-d'Ivoire

- Date de création du Front Populaire en 1987 par Blaise Compaoré, in Archives de l'Ambassade du Burkina-Faso en Côte-d'Ivoire

- Date de création du Parti Révolutionnaire du Peuple Béninois (PRPB), en 1975 par Mathieu Kérékou, in Archives de l'Ambassade du Benin

- Date de création du Mouvement National pour la Société et le Développement (MNSD) par Ali Saïbou en 1989, in Archives Nationale du Niger

- Date de création de l'Union Démocratique du Peuple Malien au Mali (UDPM), mis en place en 1979 par Moussa Traoré, in Archives Nationales du Mali

Extrait de la déclaration de Monrovia sur l'engagement des Chefs de l'Etat et de Gouvernements de l'OUA en faveur de la démocratie en Afrique, in archives de la représentation de l'Union Africaine à Abidjan

- Archives de la délégation de l'Union Européenne en Côte-d'Ivoire portant sur le contenu des accords de Lomé IV dans le cadre des relations UE-ACP

- Date de début des manifestations pour l'instauration de la démocratie en Algérie, in Archives de l'Ambassade de l'Algérie à Abidjan

B)-Références Bibliographiques

AKINDES Francis Augustin, (1992) *La marche aveugle vers la démocratie en Afrique francophone*, Abidjan, SN.

ANONYME, (1990), "Discours de vœux du ministre français de la Coopération et du Développement", in *MARCHES tropicaux et méditerranéen* pp.86-87

ANONYME, (1990), 'Ali Saïbou face à la contestation', in *Marchés tropicaux et méditerranéen*, n° 2324, pp.1459-1460.

ANONYME, (1990), "Situation tendue en Afrique", in *Le Monde*, pp.1-2

BAYART Jean-François et Als, (1992) ? *La politique par le bas en Afrique noire : contributions à la problématique* de la démocratie, Paris, Karthala.

COSTE Christian et Al, (1991), "La rue prend le pouvoir. A quel prix ?", in *Jeune Afrique Economie*, pp. 116-123.

DUMONT René, (1991), *Démocratie pour l'Afrique*, Paris, Seuil.

GABA Laurent, (2000), *L'Etat de droit, la démocratie et développement économique en Afrique subsaharienne*, Paris, L'Harmattan.

MANASSE Esoawelomandroso et GEATAN Feltz (sous la direction de), (1995, *Démocratie et développement : mirage ou espoir raisonnable*, Paris, Karthala.

SENEAN Andriamirado, (1991), "Moussa Traoré : de la médiocrité à la boucherie ", in *Jeune Afrique*, pp.6-9

SIMON Catherine, (1990) "Plaies d'Afrique IV : démocratie : l'adieu au parti unique ?", in *Le Monde*, pp. 7-10.

SUSAN Georges, (1985), *Jusqu'au coup, enquête sur la dette du tiers-monde*, Paris, La Découverte.

TRAORE Adama, (1991), "La colère de Moussa Traoré", in *Les Echos*, p p.5-6

YAO Annan (sous la direction de), (2005), *Démocratie et développement en Afrique l'Ouest : mythe ou réalité ?*, Dakar, Codesria.

ZAHER Farès, (1992), *Afrique et démocratie : espoir et illusion*, Paris, L'Harmattan